

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E
IDIOMAS
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTE**

Título:

Influencia del entrenamiento técnico en el desarrollo de habilidades motrices en niños de 8 a 12 años en una escuela formativa de baloncesto de la Península de Santa Elena.

MODALIDAD ACADÉMICO

Artículo científico

ANTEPROYECTO ACADÉMICO

**Elaborado como requisito académico de la asignatura:
Metodología de la Investigación**

CARRERA: Pedagogía de la Actividad Física y Deporte

AUTOR/A:

ZAMBRANO TOMALÁ ANIBAL ANDRÉS
TOMALÁ TOMALÁ CHRISTIAN EMANUEL
PALMA SUAREZ ANDREA PAOLA
GARCÍA CEVALLOS DEIBY MATÍAS
GONZÁLEZ TOMALÁ JOHN SAMUEL
MEJÍA MEJÍA MILEIDY KATIUSKA

Número de Matrícula- 2025-2

Paralelo:

3/1

TUTORA: Lcda. Geoconda Xiomara Herdoiza Morán Mgtr.

**La Libertad – Ecuador
2025**

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

Título:

Influencia del entrenamiento técnico en el desarrollo de habilidades motrices en niños de 8 a 12 años en una escuela formativa de baloncesto de la Península de Santa Elena.

MODALIDAD ACADÉMICO

Artículo científico

ANTEPROYECTO ACADÉMICO

**Elaborado como requisito académico de la asignatura:
Metodología de la Investigación**

CARRERA: Pedagogía de la Actividad Física y Deporte

AUTOR/A:

ZAMBRANO TOMALÁ ANIBAL ANDRÉS
TOMALÁ TOMALÁ CHRISTIAN EMANUEL
PALMA SUAREZ ANDREA PAOLA
GARCÍA CEVALLOS DEIBY MATÍAS
GONZÁLEZ TOMALÁ JOHN SAMUEL
MEJÍA MEJÍA MILEIDY KATIUSKA

Número de Matrícula- 2025-2

Paralelo:

3/1

TUTORA: Lcda. Geoconda Xiomara Herdoiza Morán Mgtr.

**La Libertad – Ecuador
2025**

MODALIDAD: ANTEPROYECTO

Tema / Título Tentativo

Influencia del entrenamiento técnico en el desarrollo de habilidades motrices en niños de 8 a 12 años en una escuela formativa de baloncesto de la Península de Santa Elena.

- Variable independiente (VI): **Entrenamiento de técnico**
- Variable dependiente (VD): **Desarrollo de habilidades motrices**

Planteamiento del problema y Justificación

Comenzar el entrenamiento deportivo temprano es muy clave para que los niños crezcan en todos los aspectos, especialmente en actividades de equipo como el baloncesto, donde aprenden a jugar, moverse, trabajar juntos y divertirse. En la península de Santa Elena, Ecuador, hay muchas escuelas de entrenamiento de baloncesto para niños de 8 a 12 años para ayudarlos a mejorar en el deporte y crecer como personas. Pero un gran problema es asegurarse de que el entrenamiento técnico (como driblar, pasar, lanzar y movimientos específicos) realmente ayude a las habilidades motoras de los niños, como el equilibrio, la coordinación, velocidad y manejo del balón.

Las actividades deportivas no solo fortalecen el sistema musculoesquelético, sino que también estimulan la maduración del sistema nervioso central, generando una mejor respuesta motriz frente a estímulos del entorno. Además, la práctica sistemática del deporte mejora el control postural, la percepción espacial y la toma de decisiones durante el movimiento, lo que constituye una base sólida para el aprendizaje de habilidades técnicas más complejas.

Por otra parte, este estudio resalta la importancia del deporte formativo como medio para fomentar hábitos de actividad física y bienestar general. Los investigadores concluyen que los programas de entrenamiento en la infancia deben centrarse en experiencias variadas y adaptadas a la edad, que potencien la coordinación general antes de especializar al niño en un deporte determinado. En este contexto, los programas de baloncesto formativo en la península de Santa Elena pueden desempeñar un papel clave en el desarrollo motor de los niños.

La literatura internacional muestra que la práctica deportiva regular mejora la coordinación motora gruesa en los niños que practican deportes en comparación con los que no (por ejemplo, la investigación encontró que “los niños que practicaban deportes mostraron niveles significativamente más altos de coordinación motora y actividad física que los niños del grupo de control” (Valentina y otros, 2023)

Hay que destacar que el baloncesto, cuando se realiza con una estructura propia y gradualmente, es uno de los deportes más completos para el desarrollo físico total del niño. A través de agrupaciones sistemáticas que combinan velocidad, saltos, desplazamientos laterales, lanzamientos y coordinación entre las extremidades superiores y las inferiores, los jugadores entrenan sus capacidades motoras y su condición física general. Se señala que el entrenamiento técnico en baloncesto favorece la agilidad, la fuerza muscular y la coordinación intermuscular, los tres aspectos principales del desarrollo motor.

Los autores también enfatizan que la práctica del baloncesto en la etapa de formación debe ser programada bajo criterios de seguridad y progresión. Proponen un conjunto de ejercicios con los

que se alternan la técnica individual (dribbling, pases, lanzamientos) y el trabajo grupal (juego colectivo, defensa y comunicación), de tal manera que los niños desarrollan sus capacidades físicas y sociales de forma simultánea. El enfoque pedagógico propuesto genera interés y promueve la práctica deportiva sostenible en el tiempo.

Además, el artículo de la National Basketball Association (NBA) y de la National Strength and Conditioning Association pone de manifiesto que el baloncesto es adecuado para la mejora de la resistencia cardiovascular, de la fuerza funcional y de la flexibilidad, y estimula la coordinación motora fina. Por esta razón, el baloncesto es considerado como un deporte propicio para .

Asimismo, estudios específicos en baloncesto indican que “el baloncesto promueve la velocidad, agilidad, fuerza, potencia, resistencia, flexibilidad y coordinación motora” (John P y otros, 2018) y que cosas como entrenar en pases, lanzamientos y regates están relacionadas con un mejor rendimiento de las habilidades motoras. (Parque & Jauk, 2023)

El desarrollo físico de una persona es un concepto complejo, que puede considerarse como un estado que cambia dinámicamente desde el momento del nacimiento hasta la muerte de la persona. El inicio de la educación deportiva en la escuela se establece para los niños a través del juego (Su y otros, 2022).

El estudio tiene como objetivo determinar la dinámica del desarrollo físico y las habilidades motoras en estudiantes de 8 años bajo la influencia de minivacaciones de baloncesto dentro de un año escolar. Se estudiaron noventa y cinco estudiantes de primaria. Los métodos aplicados son un estudio general de literatura especializada y pruebas pedagógicas deportivas sobre 18 indicadores, que contienen información sobre el desarrollo físico y algunas habilidades motoras. Los datos se procesaron matemática y estadísticamente mediante análisis de variación, comparativos y de correlación. Los resultados obtenidos indican que para niños de 8 años, Las minivacaciones de baloncesto organizadas elevan el nivel de desarrollo físico y favorecen el desarrollo de las habilidades motoras.

Los juegos deportivos son una de las mejores formas de realizar actividad física para personas con discapacidad intelectual (DI) y síndrome de Down (SD). Esta revisión sistemática de la literatura actual tiene como objetivo identificar y sumar datos relevantes sobre las habilidades motoras y aclarar si existen efectos positivos de los programas deportivos en los juegos de habilidades motoras en niños, adolescentes y jóvenes. (Aksović y otros, 2023)

La psicomotricidad generalmente describe acciones que requieren la coordinación de varias partes del cuerpo. Se necesita control ejecutivo para facilitar dicha coordinación de múltiples partes del cuerpo. Se enfrenta un análisis a partir de un diseño longitudinal que permite estudiar la posible relación entre las capacidades motoras y la salud mental en niños de tres a seis años. Para ello se utiliza la Batería de Evaluación del Movimiento para Niños (MABC2) y el Cuestionario de Fortalezas y Dificultades (SDQ) en dos momentos de desarrollo. Se dieron lugar ciertos resultados. En la primera etapa, las habilidades motoras que fueron valoradas a edades tempranas permitieron predecir el riesgo de deterioro motor en etapas posteriores tanto en los niños como en las niñas, aunque no parecieron dar como resultado la aparición de problemas de salud mental. Por otro lado, sólo se encuentran problemas emocionales y conductuales en torno a los seis años estuvieran relacionados con diferencias en puntuaciones del SDQ previas en el tiempo, ni que las capacidades motoras pudieran dar cuenta del comportamiento prosocial posterior. Además, da como resultado de observación que los niños tienden a obtener puntuaciones motoras más bajas conforme avanzan en el tiempo, y las niñas mostraron puntuaciones de conductas prosociales más elevadas. En general, todos los resultados indican que las habilidades motoras y la salud mental podrían desarrollarse de forma independiente durante la primera infancia. (Hirata y otros, 2021).

Esta visión fue reforzada por Jacko y Vitense, quienes postularon que la función cognitiva es un componente de la capacidad psicomotora y que la capacidad psicomotora está compuesta de hecho por una combinación de capacidades cognitivas, perceptivas y físicas. El desarrollo motor está estrechamente relacionado con la salud física y mental, porque el desarrollo motor es un proceso de movimiento del organismo paralelo al crecimiento físico y al sistema nervioso central. Comprender el desarrollo psicomotor brinda oportunidades para mejorar las capacidades de

movimiento y aumentar el rendimiento. Estas mejoras proporcionan autoestima positiva y estabilidad emocional a las personas.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general:

Evaluar la influencia del entrenamiento técnico en el desarrollo de las habilidades motrices en niños de 8 a 12 años pertenecientes a una escuela formativa de baloncesto en la península de Santa Elena.

Objetivos específicos:

Analizar la relación entre la aplicación de ejercicios técnicos (como pases, dribbling y lanzamientos) y el desarrollo de habilidades motrices como la coordinación, el equilibrio y la agilidad en niños de 8 a 12 años en dicha escuela formativa.

Identificar los tipos de ejercicios técnicos más utilizados en las sesiones de entrenamiento de baloncesto dirigidas a niños de 8 a 12 años en una escuela formativa de la península de Santa Elena.

Determinar los cambios en las habilidades motrices (como la coordinación, velocidad, y control del cuerpo) en los niños antes y después de aplicar un plan de entrenamiento técnico estructurado.

Metodología

La presente investigación tendrá un carácter cuantitativo y será de tipo aplicado. Se decide hacer uso del enfoque cuantitativo porque este persigue medir y analizar los efectos que tiene el entrenamiento técnico sobre las habilidades motrices de los niños a través de datos numéricos y comparación de estadísticas. Es de tipo aplicado porque su objetivo es solventar un problema concreto del contexto de una escuela formativa de baloncesto generando mejoras en la enseñanza y el entrenamiento deportivo.

El estudio tendrá una orientación descriptiva y correlacional, pues pretende describir el nivel de desarrollo de las habilidades motrices en la población de estudio antes y después de la aplicación de un plan de entrenamiento técnico y de determinar si existe relación significativa en los valores que ofrecen ambas variables.

Población, muestra y tipo de muestreo

La población la conforman los niños y niñas de 8 a 12 años que asisten a una escuela formativa de baloncesto, localizada en la península Santa Elena en Ecuador. Se estima que esa población está integrada por aproximadamente 45 a 50 estudiantes que asisten regularmente a los entrenamientos deportivos.

A partir de esta población, se seleccionará la muestra que irá de 20 a 25 participantes mediante un muestreo no probabilístico de conveniencia, teniendo en cuenta su disponibilidad y asistencia constante a las clases, así como la autorización de sus representantes legales para poder participar en la investigación.

Diseño metodológico

El diseño de investigación utilizado es cuasi-experimental, con medida pretest y postest, al evaluarse las habilidades motrices a los que fueron expuestos los participantes antes y después de la implementación del programa de entrenamiento técnico estructurado en todas las sesiones. Con este diseño se podrá analizar si ha habido alguna modificación a partir de la intervención sin que sea necesaria la completa asignación de grupos aleatorios.

La variable independiente (VI) será el entrenamiento técnico, que contendrá ejercicios específicos de baloncesto (pases, dribblings, lanzamientos y desplazamientos coordinados).

La variable dependiente (VD) será la mejora de las habilidades motrices, que serán evaluadas a través de indicadores como la coordinación, el equilibrio, la velocidad y la agilidad.

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar

Se implementarán las siguientes modalidades de investigación:

- Método deductivo: para indagar cómo los principios teóricos del entrenamiento técnico repercuten en el desarrollo motor.

- Método analítico-sintético: para descomponer los resultados obtenidos por parte de las pruebas motrices antes y después del entrenamiento.

- Método experimental: para ejercer la intervención práctica y comprobar los resultados en los niños participantes.

Técnicas e instrumentos:

- Observación directa estructurada: el análisis de la ejecución técnica de los participantes en el entrenamiento.

- Pruebas motrices estandarizadas: como la Batería de Habilidades Motrices de Bruininks-Oseretsky (BOT-2) para analizar las habilidades motrices de coordinación, equilibrio y agilidad.

- Registro de evaluación técnica: diseñado por el investigador para señalar un conjunto de aspectos a ser medidos durante el entrenamiento de control del balón, de precisión en el pase, de velocidad de desplazamiento.

- Cuestionario breve a entrenadores: para interrogar sobre los tipos de ejercicios técnicos aplicados y su frecuencia.

Forma de análisis de la información

Los resultados obtenidos serán tratados mediante el análisis estadístico descriptivo e inferencial con el programa SPSS o Excel.

En el análisis descriptivo calcularemos medidas de tendencia central (media, desviaciones típicas y porcentajes) para poder comparar los resultados entre el pretest y postest.

En cuanto al análisis inferencial, aplicaremos la prueba t de Student para muestras relacionadas ya que nos puede determinar si existen diferencias significativas en el desarrollo de las habilidades motrices antes y después del programa de entrenamiento técnico.

Los resultados serán tratados, interpretados y presentados en tablas y gráficos, relacionando aquellos resultados obtenidos con la literatura científica revisada, siendo de gran utilidad para poder verificar de un modo contrastado, si es que el entrenamiento técnico influye significativamente en el desarrollo de las habilidades motrices de nuestros niños, así como poder proponer estrategias de mejora para la escuela formativa.

Resultados esperados

Se espera que la investigación evidencie una relación significativa entre la aplicación del entrenamiento técnico y la mejora de las habilidades motrices en los niños participantes. A través del análisis comparativo entre las mediciones iniciales (pretest) y finales (postest), se prevé un incremento en los niveles de coordinación, equilibrio, velocidad y agilidad, demostrando que la práctica sistemática de ejercicios técnicos en baloncesto contribuye de manera directa al desarrollo integral del movimiento en edades tempranas.

Línea de investigación

